

РОЛЬ ОРАНЖЕРЕИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ

Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова
Биохимический институт
Кафедра ботаники

Авторы статьи: **Мамадаминов Мухаммадали Хасанович**
Махматкулова Дилшода Бахтиёровна

Научный руководитель: профессор **Хайдаров Хислат Кудратович**

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы экологического образования в школе и методика изучения окружающей среды с использованием одной из форм образовательного процесса – экскурсии. А также значении оранжереи СамГУ в проведении экологических и познавательных экскурсий. Экологическая экскурсия в оранжерею СамГУ позволяет изучить многообразие растительного мира, познакомиться с явлениями неживой природы, научиться проведению наблюдений и исследований, формировать правильное, уважительное отношение к природе.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, оранжерея СамГУ, окружающая среда, экологическая экскурсия, педагог, школьники.

Природа всегда имеет огромное значение в жизни общества, так как она является естественной основой его существования и развития.

В настоящее время происходит разностороннее воздействие общества на окружающую нас природную среду, вследствие чего наблюдается ухудшение экологической обстановки в мире, которое угрожает всей жизни на планете Земля. Все возрастающая угроза разрушения окружающей среды и обострение дисбаланса между человеком как существом природным и существом социальным требуют от него формирования принципиально нового отношения, как к самому себе, так и к природе.

Между тем новое отношение к природе не возникает само по себе, оно может строиться только на базе достаточно продуманного экологического образования с учетом усвоения анализа опыта предыдущих поколений. Все это и актуализирует проблему экологического образования будущего поколения.

По мнению В. Л. Грохова, А. Н. Чилингарова экологическое образование - это процесс усвоения систематизированных экологических знаний, то есть знаний о природе, а также приобретения практических навыков в данной области. «Экологическое воспитание – это формирование соответствующего мировоззрения, нравственного облика человека, развитие у него потребности активно защищать природу, способствовать преумножению ее богатств»

Чтобы донести изучаемый материал более доступно и с большей пользой для умственного и нравственного развития учащихся К. Д. Ушинский предлагал «вести детей в природу», так он именовал экскурсии. Он писал, что общение с природой не только доставляет эстетическое наслаждение, но и влияет на формирование мировоззрения детей, на их нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает впечатления. Значит, учитель должен уделять особое внимание вопросам взаимодействия детей и природы, а также вопросам формирования у школьников элементов экологической культуры.

Экологическое образование школьников предполагает формирование следующих видов отношений к окружающей социальной, природной среде: познавательно-исследовательское, нравственно-эстетическое, деятельностно-практическое. Для достижения поставленной цели педагог в образовательной деятельности использует различные формы обучения. Наиболее эффективной формой работы по формированию правильного отношения школьников к природе является урок-экскурсия. Воспитательно-образовательное значение экскурсии заключается в том, что ребёнок находится в тесном контакте с окружающей природой. «Экскурсия способствует накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта детей; помогает установить связь между теорией и практикой, связь образования с жизнью; с помощью экскурсии решаются задачи экологического воспитания, развивается чувство ответственности за сохранение природных и уникальной флоры и фауны»

Формирование экологических представлений происходит в процессе ознакомления ребенка с окружающим миром, а экологическое сознание формируется с годами. И самыми эффективными в данном случае является нерегламентированная деятельность экологической направленности при проведении внеурочных занятий и внеклассной работы.

Тематика групповой внеклассной работы по экологии может быть разнообразной. Она включает наблюдение за жизнью отдельных растений и животных, выявление влияния окружающей среды на их развитие, размножение и т.д. Опыты и наблюдения выполняются непосредственно на природе, на учебно-опытном участке школы, а при его отсутствии в живом уголке. К сожалению не все школы Самарканда имеют материальную базу для создания подобного рода структур, с решением этой проблемы на помощь приходит оранжерея СамГУ.

Существует традиционный и, в большой степени, консервативный взгляд на университетские оранжереи как учебно-вспомогательные подразделения и коллекции растений, служащие исключительно для ботанических специальностей и студентов. Однако, в последнее десятилетие начал проявляться повышенный интерес и понимание, что, благодаря своим разнообразным природным и рукотворным ресурсам, оранжерея СамГУ может обеспечивать не только необычайно широкий спектр научно-образовательных потребностей студентов, преподавателей и научных работников как в классических и технических университетах, но и как материальная база для популяризации экологического воспитания для школьников. В отличие от многих монопредметных университетских учебно-научных институтов (физических, химических, математических, и т.д.), оранжерея, как оказалось, является весьма удобным и недорогим полипредметным или мультидисциплинарным ресурсом не только для биологических специальностей, но и для ряда общеобразовательных школ как материальная база в развитии биологического образования и играет существенную роль в экологическом воспитании подрастающего поколения.

Оранжерея Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова, построена в 1970-71 годах, в ней собраны более 250 видов, сортов и форм декоративных, лекарственных и плодовых растений закрытого грунта.

В 2011 году оранжерея значительно перестроена, капитально отремонтирована при финансовой поддержке Программы Развития ООН и посольств Швейцарии, Германии и США в Узбекистане.

Наиболее результативным видом индивидуальной и групповой работы во внеурочной экологической деятельности являются различные разновидности фенологических наблюдений за окружающей природной средой. Эта форма работы позволяет использовать практические знания учащихся, развивает их наблюдательность, логическое мышление и творческую инициативу. Организация фенологических наблюдений (Рис.1) может также проводиться в процессе подготовки к новым занятиям.

Рис.1 Организация фенологических наблюдений со студентами СамГУ.

Именно оранжерея СамГУ как центр коллективного пользования способна решить важную задачу – обеспечивать возможность организации фенологических наблюдений и исследований в процессе непрерывного и дополнительного образования, а также усовершенствования биологического

образования школьников с использованием уникального набора биологических и экологических ресурсов.

По итогам наблюдений можно провести итоговую беседу, где ученики докладывают о выводах по своим наблюдениям. Такая работа учит школьников быть наблюдательными на природе и повышает у них исследовательскую активность.

Уже проводятся занятия и практика студентов разных, в том числе не биологических специальностей – архитекторов, психологов, социальных работников и т.д., проходят повышение квалификации учителя - преподаватели естественнонаучных и гуманитарных наук, а также проводятся экскурсии для детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот, детей с отклонениями в развитии.

Оранжерея СамГУ является материальной и интеллектуальной базой для реализации крупных социально-значимых экологических мероприятий для учащихся общеобразовательных школ, так и для учащихся лицеев и профессиональных колледжей города Самарканд. Организуются также программы в области экотуризма для гостей из дальнего и ближнего зарубежья (экскурсионно-туристической деятельности, чтение публичных лекций, написание публицистических статей в прессе, выступления на телевидении и т.д.). Кроме того, ведутся консультационные услуги по озеленению и ландшафтному дизайну.

В рамках индивидуальной и групповой формы внеклассной работы с школьниками в оранжерее могут выполняться такие проекты, как озеленение участков оранжереи, пересадка растений, создание дизайнов различных композиций.

Практическая работа по уходу за растениями воспитывает у учеников чуткое отношение к окружающей среде, любовь к природе и бережное отношение к уникальной флоре, развивает их практические навыки в области цветоводства и способствует развитию у учащихся интереса к вопросам экологии.

Наряду с новыми функциями оранжереи призвано продолжать и развивать также деятельность по сохранению биоразнообразия различных интродуцированных декоративных, лекарственных и плодовых видов растений, а так же работу по обеспечению учебного процесса СамГУ и

других вузов региона, а также школ и учреждений дополнительного образования, путем сбора и поддержания коллекции растений.

Оранжерея СамГУ становятся местом притяжения большого количества посетителей круглый год. Большой интерес у посетителей вызывает удивительная коллекция растений, состоящая из кофейного, дынного (папая) деревьев, агав, пальм, бананов, опунций, мушмулы и многих других тропических растений. Коллекция видов оранжереи периодически пополняется в рамках творческих связей с коллегами из других стран мира и плодотворной работы студентов и преподавателей биологического факультета СамГУ.

Практические занятия и мастер-классы (Рис.2) соответствующие целям экологического воспитания, и имеют реальную воспитательную возможность в сочетании с другими внеклассными мероприятиями на данную тему.

В процессе проведения экологических практических занятий и мастер-классов в оранжерее СамГУ дети накапливают не только экологические знания, а также практически реализуют свои возможности и получают эмоциональный заряд, что поможет им в дальнейшем лучше воспринять и глубже прочувствовать всю необходимость проводимых мероприятий по экологическому воспитанию.

Рис 2. Практическое занятие со студентами СамГУ в оранжерее

К большому сожалению растения коллекции располагаются в оранжерее хаотично. В связи с этим сотрудниками кафедры подготовлены проектные предложения о создании отдельных отсеков-зон оранжереи, где можно создать ландшафтные и экологические биомы пустыни, лесов, болот и микроводоёмов и в будущем возможно было бы вести исследования по изучению экоморфологии растений на каждом отдельном участке биома. Создание экологических зон и биомов усилит уникальность оранжереи и её возможности для реализации полного спектра научной и исследовательской деятельности в области интродукции растений. У учащихся и посетителей оранжереи повысит познавательный интерес по отношению к экоморфологическим группам растений.

Экологическое образование оказывается привлекательным для школьников во многом благодаря их участию в социально значимых делах и проектах, которые предоставляют дополнительную возможность для самореализации. Они постоянно находятся в поиске ситуации для самореализации. Появляется возможность заинтересовать детей из разных социальных категорий: успешно и слабоуспевающих, не имеющих особенных сложностей в социализации, а также детей из группы «социального риска».

Список литературы

1. Горохов, В.А., Чилингаров, А.Н. Образование в области охраны окружающей среды: Методическое пособие. – Л.: Гидрометеиздат, 1987., – 40 с.
2. Дерябо, С.Д., Ясвин, В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на Дону: Феникс, 1996. – 480 с.
3. Жумабекова Р.Р. Экскурсия – одна из форм экологического образования младших школьников. Психология и педагогика XXI века. Современные проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: АЭТЕРНА, 2017: 74 – 76
4. Моисеева Л.В. Диагностические методики в системе экологического образования. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного профессионально-педагогического университета, 1996.

5. Петрова Т.И. Экологическое образование младших школьников на уроках окружающего мира. Вестник НИЦ МИСИ: Актуальные вопросы современной науки: электронный международный научный журнал. Москва: НИЦ МИСИ. 2017; № 2: 17 – 22. Available at: <https://nicmisi.ru/wp-content/uploads>

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В.С. Селиванов; под ред. В.А. Сластенина. - 5-е изд, стер. – М.: Академия, 2007. – 336 с.

7. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев. - Москва: Академия, 2002. – 576 с.

8. Экологическое образование школьников / под ред. И.Д.Зверева, И.Т. Суравегиной. – М.: Педагогика, 1983. – 160с.

Research Science and
Innovation House